

ОПРОС СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО «КНИТУ» ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ LMS MOODLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

A SURVEY OF KAZAN NATIONAL RESEARCH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY STUDENTS ON THE LMS MOODLE USING IN THE EDUCATIONAL PROCESSE

БУЛИДОРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Казанский национальный исследовательский технологический университет.

BULIDOROVA GALINA VIKTOROVNA,

candidate of chemical sciences, associate professor,

Kazan National Research Technological University.

В статье рассматривается роль проведения опросов студентов как элемента системы менеджмента качества (СМК) образовательной деятельности вуза. Охарактеризована специфика использования СМК в вузе. Представлен анализ результатов анкетирования в 2020 г. студентов II-III курсов Казанского национального исследовательского технологического университета по вопросам использования LMS MOODLE в образовательном процессе, а именно – при преподавании курса физической химии. Результаты проведенного опроса позволят совершенствовать использование LMS MOODLE и повысить удовлетворенность студентов процессом обучения.

The article examines the role of conducting student surveys as an element of the quality management system (QMS) of the educational activity of the university. The specifics of the use of QMS in higher education are characterized. The article presents an analysis of the results of a survey in 2020 of students of the II-III courses of the Kazan National Research Technological University on the use of LMS MOODLE in the educational process, namely, when teaching a course of physical chemistry. The results of the survey will improve the use of LMS MOODLE and increase student satisfaction with the learning process.

Ключевые слова: *опрос студентов, удовлетворенность потребителя, тестирование, Moodle, физическая химия, система менеджмента качества, международный стандарт ISO.*

Key words: *student survey, customer satisfaction, testing, Moodle, physical chemistry, quality management system, ISO International Standard.*

Чтобы работать эффективно и соответствовать требованиям текущего момента, вузы России внедряют систему менеджмента качества (СМК), используя принципы, установленные ГОСТ ИСО 9001:2015: ориентация на потребителя, лидерство, взаимодействие людей, процессный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений, основанных на фактах, менеджмент взаимоотношений [1].

СМК вуза распространяется на всю его деятельность. Она повышает статус вуза, его престижность как в глазах абитуриентов и их родителей, так и их работодателей. Внедрение СМК способствует совершенствованию учебного процесса, внедрению современных образовательных технологий, повышению квалификации профессорско-преподавательского состава вуза и выполняет ряд других, не менее важных функций [2-4].

Система менеджмента качества в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (ФГБОУ ВО КНИТУ, в то время – Казанском государственном технологическом университете) была сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 2001 (ИСО 9001:2000) применительно к «образовательной и научной деятельности» в 2007 г. За истекшие годы СМК вуза успешно ряд процедур ресертификации.

Использование СМК в вузе имеет свою специфику. С точки зрения принципа ориентации на потребителя, необходим постоянный диалог с потребителями: абитуриентами, студентами, выпускниками, их родителями, работодателями. Одной из составляющих такого диалога должно быть внедрение системы мониторинга удовлетворенности студентов различными аспектами деятельности вуза [5; 6]. В КНИТУ внедрена и успешно работает программа опросов студентов по вопросам качества предоставляемых вузом образовательных услуг. На кафедре Физической и коллоидной химии (ФКХ) КНИТУ с целью оценки и повышения качества деятельности кафедры также проводятся различные опросы. В данной статье приведены некоторые данные опроса студентов II и III курсов различных факультетов вуза, изучающих дисциплину «Физическая химия», проведенного в 2020 г.

Поскольку на кафедре широко используется LMS MOODLE [7], целью данного эмпирического исследования было установление степени внедрения интернет-тестирования в образовательный процесс в КНИТУ в целом и на кафедре ФКХ в частности, а также выявление оценки студентами роли цифровых технологий, их влияния на качество образования.

Приведу фрагмент анкеты.

1. Приходилось ли вам за время обучения в ФГБОУ ВО «КНИТУ» пользоваться модульной объектно-ориентированной динамической учебной средой MOODLE? Варианты ответов: а) да, б) нет, в) не помню.

2. На скольких дисциплинах вам приходилось пользоваться MOODLE?

3. С какими видами деятельности и элементами MOODLE вы сталкивались при обучении?

4. В каких случаях преподаватель использовал тесты в среде MOODLE?

Помимо перечисленного, студентам предлагалось определиться с предпочтительной формой проведения экзамена по дисциплине (устный экзамен, письменный экзамен, экзамен в форме тестирования на компьютере, например, в среде MOODLE), а также рассказать о себе: указать пол, оценить свою успеваемость, отнеся себя к одной из категорий: отличник (почти отличник), обучающийся в основном на «хорошо», обучающийся в основном на «удовлетворительно», очень часто получающий неудовлетворительные оценки. В анкете был также блок вопросов о причинах, по которым обучающийся удовлетворен (либо не удовлетворен) использованием тестирования в MOODLE в качестве текущего либо итогового контроля его знаний, а также в процессах самоподготовки и для самоконтроля. Однако анализ результатов этой части опроса не входит в сферу данного сообщения.

Всего было опрошено 443 студента из 30 групп, представлявших Инженерный химико-технологический институт, Институт нефти, химии и нанотехнологии, Институт химического и нефтяного машиностроения, Институт полимеров, Институт пищевых производств и биотехнологии КНИТУ. Это были на 88 % студенты, обучающиеся на втором курсе, 4 семестр и 12 % составляли обучающиеся третьего курса, 6 семестра. Из опрошенных 60,7 % составляли девушки, 29,3 % юноши, что в целом соответствует составу студенческих групп. Опрос был прекращен в связи с переходом на дистанционный формат проведения занятий как мерой противодействия новой коронавирусной инфекции.

Самооценка успеваемости показала, что 34,1 % опрошенных отнесли себя к «отличникам», 48,7 % оценили себя, как обучающиеся в основном на «хорошо», 16,2 % – как обучающиеся в основном на «удовлетворительно» и лишь 1 % признал, что, очень часто получает неудовлетворительные оценки. В целом можно сделать вывод, что большинство студентов

КНИТУ подходит к учебному процессу ответственно, учится старательно и с интересом. Закономерным можно считать и то, что среди девушек процент «отличниц» заметно выше, а процент «троечниц» заметно ниже, чем среди юношей (рис. 1)

Рис. 1. Ответы юношей и девушек на вопрос «Как вы учитесь?»
 Варианты ответов: а) я отличник (почти отличник), б) в основном на «хорошо», в) в основном на «удовлетворительно», г) очень часто на «неудовлетворительно».

При анализе результатов анкетирования было выявлено, что практически сто процентов опрошиваемых сталкивались с LMS MOODLE в процессе обучения (менее 1% опрошенных ответили на первый вопрос анкеты «не помню» и ни один не выбрал ответ «нет»). Почти в половине случаев LMS MOODLE использовали преподаватели трех и более дисциплин. Впрочем, 11,5 % опрошенных ответили, что использовали MOODLE только при проверке остаточных знаний (рис. 2).

Рис. 2. Ответы опрошенных на второй вопрос анкеты.
 Варианты ответов: а) 1-2, б) 3 или более, в) только при проверке остаточных знаний, г) не помню.

В 99 % случаев работа в MOODLE была связана с тестированием знаний обучающихся, 13 % опрошенных вспомнили анкетирование в MOODLE, 17,6 % пользовались размещенными в системе в виде файлов лекционными материалами и заданиями. Третий вопрос анкеты допускал одновременный выбор нескольких ответов, поэтому суммарный процент ответивших превышает 100%, рис. 3. К сожалению, только 5,4 % проходили интерактивные лекции – элемент курса MOODLE, который позволяет не только передавать знания в виде текстов с иллюстрациями и видеофрагментами, но и организует возможность проверки (и самопровер-

ки) степени усвоения материала. Вероятно, за последнее время эта ситуация изменилась, что планируется проверить путем повторного опроса в 2023 г.

Рис. 3. Ответы опрошенных на третий вопрос анкеты.

Варианты ответов: а) тесты, б) анкетирование, в) обычные лекции (в виде текстов, файлов, презентаций), г) интерактивные лекции (содержащие вопросы и тесты, с оценкой в конце), д) задания в виде файлов, текстов, рисунков, е) другое.

72,9% опрошенных ответили, что преподаватель использовал тестирование в процессе экзамена (зачета) по физической химии. При этом 77,6% из них считают, что результат экзамена по физической химии в среде MOODLE был объективной оценкой их знаний. Отмечу, что преподаватели широко используют LMS MOODLE и для других целей: в качестве инструмента текущего контроля, а также в процессе самостоятельной работы студентов (рис. 4).

Рис. 4. Ответы опрошенных на четвертый вопрос анкеты.

Варианты ответов: а) на занятии (семинаре, лекции) – текущий контроль, б) на экзамене или зачете – итоговый контроль, в) в качестве домашнего задания, г) при проверке остаточных знаний, д) в качестве дополнительного задания, е) в качестве отработки пропущенного материала, ж) в качестве переэкзаменовки, пересдачи зачета.

Подводя итог, можно сказать, что уже до начала полного перевода занятий в дистанционный формат в 2020 г. внедрение электронных технологий в образовательный процесс в КНИТУ проходило успешно. Опрос подтвердил, что, с точки зрения обучающихся, инфор-

мационные технологии являются эффективными средствами повышения качества образования, делающими процесс обучения прозрачным и гибким.

Результаты анкетирования позволили оценить уровень удовлетворенности обучающихся способами и степенью использования LMS MOODLE в ходе обучения физической химии как высокий. Результаты проведенного опроса позволят совершенствовать использование LMS MOODLE с учетом оценки студентами результатов этого использования. Такой системный подход к внедрению LMS MOODLE позволит не только обеспечить качество образования, но и направленно управлять этим качеством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст).
2. Ванецкая В.И., Васильева О.М. Реализация принципов менеджмента качества в системе высшего образования // Молодой ученый, 2019. № 21 (259). С. 174-176.
3. Грибина Г.А., Дубровин Н.А., Жидков А.А., Гордеев К.С., Воронцов А.М. Специфика системы менеджмента качества в ВУЗе // Современные научные исследования и инновации, 2021, № 1. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2021/01/93802> (дата обращения: 20.10.2022).
4. Валиева А.В. Системы менеджмента качества в университетах: контроль качества или симуляция деятельности // Казанский педагогический журнал, 2015. № 4. С. 429-436.
5. Полутин С.В., Маколов В.И. Мониторинг удовлетворенности студентов обучением в вузе в системе менеджмента качества университета // Интеграция образования. 2007. №1(46). С. 29-35.
6. Король Л.Г., Малимонов И.В., Рахинский Д.В. Удовлетворенность студентов условиями обучения в вузе как компонент системы менеджмента качества высшего образования // Проблемы и перспективы развития образования: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.), Т. 2. Пермь: Меркурий, 2011. С. 103-105.
7. Булидорова Г.В. Использование тестов LMS MOODLE при изучении физической химии // Наукосфера, 2021, № 4-2. С. 46-49.

© Булидорова Г.В., 2022.